

Способы улучшения коммуникативных умений и развитие коммуникативной компетенции учеников.

Сулайманова Шасанем.,

Сулайманова Айсанем

Аннотация. При организации процесса общения важную роль играет учет личностных и возрастных особенностей учеников. Когнитивизм в обучении иностранному языку основан на принципе сознательности в обучении, который также играет важную роль.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные умения, мышление, коммуникативные способности.

Annotation. When organizing the communication process, an important role is played by taking into account the personal and age characteristics of younger students. Cognitivism in teaching a foreign language is based on the principle of consciousness in teaching, which also plays an important role.

Key words: communicative competence, communicative skills, thinking, communicative abilities.

При определении коммуникативных умений и навыков мы исходим из того, что «коммуникация» есть социальный процесс, связанный либо с общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и так далее, либо с передачей содержания от одного сознания к другому посредством знаковых систем.

Начальный этап в обучении английскому языку очень важен, потому что от него зависит успех в овладении предметом на последующих этапах. Г.Палмер, английский методист придавал очень большое значение началу в изучении иностранного языка. Так он писал: “Take care of the first two stages and the rest will take care of itself [1].

Учителю необходимо учитывать, что иностранный язык для учащихся новый предмет, и что он является вторым языком по отношению к первому-родному языку.

При изучении родного языка, говорил Л.В.Щерба, дети занимаются осознанием своего мышления путем проникновения в содержание понятий, выражаемых средствами их собственного языка словами и грамматическими формами, они осознают значение слов и форм родного языка, но не имея термина для сравнения, очень трудно осознать значение слов и категории родного языка.

Изучение иностранного языка помогает осознанию родного, так как он дает возможность обеспечить термин для сравнения и, как образно говорил Л.В.Щерба, уже на начальной ступени заставляет учащихся «понемногу освобождаться из плена родного языка»[4].

Когнитивный подход, когнитивизм в обучении иностранному языку опирается на принцип сознательности в преподавании. Это означает, что изучение того или иного лингвистического явления должно опираться на мышление и действия, лежащие в основе понимания и использования данного явления в речи. Когнитивный подход подчеркивает также необходимость учитывать особенности овладения учащимися тем или иным языковым явлением[2].

В.З.Демьянков сравнивает когнитивную методику с деятельностью лингвиста, когда тот, интерпретируя текст, анализирует причины правильности и осмысленности предложений[3].

Это действительно так, если учесть, что когнитивный подход в методике опирается и на когнитивную лингвистику. Однако надо учитывать, что учащиеся не могут в полной мере овладеть методами исследования подобно ученому-лингвисту. Задача педагога – вести их за собой по пути открытий, обучая думать, сравнивать, сопоставлять и делать умозаключения.

Одним из наиболее эффективных средств формирования и развития навыка и умения общения в обучении иностранным языкам в дальнейшем по правилу считается

диалогическая форма говорения, так как многие преподаватели оценили широкие возможности диалогической формы говорения.

Например, в настоящее время одной из общепризнанных технологий является обучение в сотрудничестве, где общение происходит в диалогической и полилогической форме. А групповая форма общения является для уроков иностранных языков настоятельной необходимостью, особенно если речь идет о коммуникативном обучении общению через общение. Обучение диалогической речи строится на основе образца, данного в виде диалогического текста, связанного с ситуацией, в которой происходит общение.

Список литературы:

1. Н. Palmer. The Scientific Study and Teaching of languages, London, 1922. p138.
2. Долгина О.А., Колесникова И.Л., Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков.
3. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как объект интерпретирующего подхода, Вопросы языкознания 1994.№4.
4. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе., М.:1947. с 42-43.